

ROZHODOVANIE O TROVÁCH KONANIA VEDENÉHO NA PODKLADE FORMULÁROVEJ ŽALOBY¹

JUDr. Viktória Kol'veková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
viktoria.kolvekova@student.upjs.sk

JUDr. Miroslava Kušníriková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
miroslava.kusnirikova@upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-27>

Abstrakt

Základné zásady rozhodovania o trovách v štandardných prípadoch neumožňujú odklon od zákonom stanovených pravidiel kreovaných najmä s ohľadom na výsledok konania, ktorými sú zásada úspechu, zásada zodpovednosti za zavinenie, relevantnou je aj zásada zodpovednosti za vznik separátnych trov. Vo výnimočných, odôvodnených prípadoch však ich striktná aplikácia ustupuje potrebe zmierniť, či odstrániť neprimerané následky zákonom regulovaných pravidiel rozhodovania o trovách. V procese kreovania rozhodnutia o trovách konania súdy argumentačne podporujú výsledok rozhodovania prihliadnutím na abstraktné mechanizmy regulácie, akými sú dobré mravy, či spravodlivosť. Predkladaný príspevok je venovaný trovám konania v sporovom procese v kontexte rozhodovania o znížení, či „oslobodení“ od povinnosti ich náhrady v konaniach vedených na podklade tzv. formulárových žalôb. Pri spracovaní príspevku autorky svoju pozornosť primárne zamerali na analýzu aktuálnej rozhodovacej praxe všeobecných súdov, ktoré v tejto otázke vykazujú nejednotnosť, so zohľadnením relevantných rozhodnutí Ústavného súdu SR.

Abstract

The basic principles of deciding on costs in standard cases do not allow for a departure from the statutory rules created, especially with regard to the outcome of the proceedings, which are the principle of success, the principle of liability for fault, the principle of liability for separate costs is also relevant. However, in exceptional, justified cases, their strict application gives way to the need to mitigate or eliminate the disproportionate consequences of the statutory rules on decision-making on costs. In the process of deciding on costs, the courts argue in support of the outcome of the decision, taking into account abstract regulatory mechanisms, such as good manners or justice. The presented contribution is devoted to the costs of the proceedings in the dispute process in the context of deciding on the reduction or "exemption" from the obligation to reimburse them in proceedings conducted on the basis of the so-called form actions. In preparing the paper, the authors focused their attention primarily on the analysis of the current decision-making practice of general courts, which show inconsistency in this issue, taking into account the relevant decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic.

Kľúčové slová: Trovy konania, dôvody hodné osobitného zreteľa, spravodlivosť, dobré mravy, Civilný sporový poriadok, formulárová žaloba

¹ Príspevok je vypracovaný a publikovaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“

Key words: Costs, justice, reasons worthy of special consideration, good manners, The code of the civil contentious proceedings, form actions

Namiesto úvodu

Imanentnou súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy SR² je aj právo na náhradu trov konania³. K naplneniu tohto práva dochádza v procese rozhodovania súdu o trovách konania, pričom relevancia rozhodovania o trovách konania je daná aj s ohľadom na ústavou garantované právo každého vlastníť majetok. Rozhodnutie súdu zhmotňuje zodpovednosť sporových strán za výsledok sporového súdneho konania, čo sa prejavuje nielen v samotnom úspechu či neúspechu ohľadom konečného rozhodnutia o merite veci, ale aj sekundárne v na to nadväzujúcom výroku o trovách konania. Trovy konania, legálne definované ako preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky vzniknuté v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva, kopírujú v rovine rozhodovania o ich náhrade mieru (ne)úspechu strany v spore, ako aj zodpovednosť za procesné ukončenie sporového konania, a rovnako odzrkadľujú zodpovednosť strany za vznik tzv. separátnych trov. Zákonodarcom definované pravidlá rozhodovania o náhrade trov konania neumožňujú v štandardných prípadoch vybočiť z týchto zásad. Výnimkou je aplikácia § 257 CSP, ktorá si žiada presvedčivé odôvodnenie potreby prihliadnutia na konkrétne špecifikované dôvody hodné osobitného zreteľa. Relevantná miera súdneho uváženia sa prejavuje aj v druhej fáze rozhodovania o trovách, a to pri rozhodovaní o výške trov, kedy súd posudzujúc kritériá jednotlivých zložiek uplatnených trov konania skrze § 251 CSP⁴ môže dospieť v konečnom dôsledku k zníženiu výšky nahrádzaných trov aj napriek deklarovaniu plného, či čiastočného nároku na náhradu trov konania v konečnom rozhodnutí.

Aj s prihliadnutím na skutočnosť, že Slovenská republika je právny štát, je nevyhnutné, aby súdna moc mala k dispozícii mechanizmy, ktorých prostredníctvom dokáže zmierniť, či odstrániť neprimerané následky zákonom upravených zásad rozhodovania o trovách, avšak ich uplatnenie by malo byť prísne reštriktívne, vzťahujúce sa výlučne na špecifické, osobitnými okolnosťami odôvodnené prípady tak, ako to predpokladá § 257 CSP aktuálne reflektujúci nami prezentovanú potrebu. Pripustenie súdnej modifikácie pravidiel rozhodovania o trovách za akejkoľvek situácie by zasahovalo do právnej istoty sporových strán, narušalo princíp zákazu prekvapivých súdnych rozhodnutí, a napokon zasahovalo aj do práva na súdnu ochranu, ktorého súčasťou je právo na náhradu trov konania. Uvedené tvrdenie neneguje ani názor Ústavného súdu SR, podľa ktorého súd je povinný pred rozhodnutím podľa § 257 CSP dať strane možnosť vyjadriť sa k takémuto postupu. Ústavný súd prezentovaný postoj odôvodnil potrebou vytvorenia "procesného priestoru" umožňujúceho stranám vyjadriť svoje stanovisko k prípadnej aplikácii tohto ustanovenia.⁵ V neskôr prijatom uznesení sa však od tohto striktného nahliadania ústavný súd odklonil, a zmiernil pohľad na obligatornosť poskytnutia priestoru na vyjadrenie sa k aplikácii § 257 CSP tak, že ústavný súd nepovažuje v každom jednotlivom prípade za povinnosť dať stranám možnosť vyjadriť sa k rozhodnutiu podľa tohto ustanovenia. Naopak, ústavný súd sa v tomto rozhodnutí prikláňa k potrebe vyčerpávajúceho vysvetlenia, v čom spočívali okolnosti hodné osobitného zreteľa, pre ktoré súd nepriznal úspešnej strane náhradu trov konania, hoci nevyhnutne dopĺňa, že je žiaduce, ak konajúci súd vytvorí stranám priestor uplatňovať

² Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

³ Pozri napr. Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 272/08 zo dňa 22.10.2008

⁴ *Trovy konania sú všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva.*

⁵ Pozri Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 153/2018 z 18.7.2018

námietky a argumenty „za a proti“ aplikácii predmetného zákonného ustanovenia.⁶ S prihliadnutím na princíp kontradiktórnosti sporového procesu a zachovanú dvojinštančnosť pri rozhodovaní o nároku na náhradu trov konania, je skutočne možné dospieť k záveru, že nie je nevyhnutne potrebné pred každým rozhodnutím uplatňujúcim § 257 CSP umožniť stranám vyjadriť sa. Takýto postup by však mal byť skôr ojedinelým a stranami do istej miery predvídaným (s ohľadom na zákaz prekvapivých rozhodnutí), v opačnom prípade je žiaduce strane zachovať právo na vyjadrenie. Ako sme už načrtli, zákonnou normou, o ktorú súdy v súčasnosti opierajú argumentáciu pri znižovaní nároku na náhradu trov konania je ust. § 257 CSP, pričom táto norma vo všeobecnosti poskytuje priestor v individuálnom prípade prihliadnúť na výnimočné, osobitné okolnosti prípadu, ktoré odôvodňujú záver súdu o nepriznaní, či modifikácii trov konania vo vzťahu k strane, ktorej náhrada uplatnených trov konania v zmysle zákona patrí. Odôvodnenie uplatnenia § 257 CSP súdy podporujú okrem iného aj potrebou prihliadania na dobré mravy, či spravodlivosť, ktoré možno vnímať ako abstraktné mechanizmy regulácie, preto si verdikt súdu vyžaduje presvedčivé odôvodnenie⁷ zodpovedajúco argumentujúce nielen prítomnosť dôvodov hodných osobitného zreteľa s ich jasnou špecifikáciou, ale aj aplikáciu týchto abstraktných mechanizmov.

Problematickou, a legislatívne stále nevyriešenou, je ale otázka priznávania náhrady trov (najmä trov právneho zastúpenia) v konaniach vedených na podklade tzv. formulárových žalôb⁸, kde badať konštantnú tendenciu všeobecných súdov nepriznať, alebo znížiť uplatnené trovy právneho zastúpenia. Tým sa do konfliktu dostáva presvedčenie súdov o neúčelnosti takto vynaložených trov s právom na právnu pomoc podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy SR. Cieľom tohto príspevku je potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, či aktuálny právny stav v oblasti rozhodovania o trovách konania so zreteľom na konania vedené na základe formulárových žalôb je postačujúci a udržateľný pre reálne naplnenie práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy SR.

1. Funkcie a účel trov konania

Pri vyvodzovaní záverov o možnostiach modifikácie trov konania sa žiada prihliadnúť na základné funkcie a účel trov konania, predpokladom správneho porozumenia ktorých je navnímanie a výklad definície trov konania v CSP. Zohľadniť je potrebné aj skutočnosť, že trovy konania majú až sekundárny význam, pričom sú nepochybne odvodené od základu nároku.⁹ Východiskovým kritériom uvažovania o určitom výdavku ako o súčasť potenciálne nahrádzaných trov konania, by mala byť súvislosť vynaložených prostriedkov so súdnym konaním, v rámci ktorého sa subjekt uchádza o náhradu takto vynaložených výdavkov. Začiatok a právoplatné skončenie konania je jasne ohraničené, pričom nevyhnutnosť vzniku uplatňovaných trov „v konaní“ zvyrazňuje aj skutočnosť, že strane nemožno priznať v rámci náhrady trov konania výdavky vynaložené v súvislosti s predžalobnou výzvou, nakoľko tieto výdavky vznikli v štádiu pred začatím konania, a preto je potrebné uplatniť ich ako náklady spojené s uplatnením pohľadávky podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka.¹⁰ Potrebe vzniku nahrádzaných trov „v konaní“ nasvedčuje aj skutočnosť, že o trovách dovolacieho

⁶ Pozri Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 113/2019 zo dňa 6.6.2019

⁷ O možnom porušení práva na spravodlivý proces v dôsledku nedostatkov odôvodnenia súdneho rozhodnutia pozri MOLNÁR, P. On violation of the right to a fair trial by insufficient reasoning of the decision. In. *Studia Juridica Cassoviensia*. 2022, roč. 10, č. 1, s. 70-82. ISSN 1339-3995.

⁸ Pre účely tohto príspevku za tzv. formulárové žaloby považujeme právne jednoduché žaloby podávané v skutkovo a právne obdobných prípadoch, v ktorých žalobca mení len údaje individualizujúce žalovaného a individualizujúce skutkové okolnosti prípadu.

⁹ KOTRECOVÁ, A. *Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese*. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 61

¹⁰ Pozri Rozsudok Krajského súdu Trnava, sp. zn. 11CoCsp/9/2020 zo dňa 7.7.2020

konania, ktoré sa nevyhnutne viažu k určitému (právoplatne skončenému) sporovému konaniu, možno rozhodnúť nezávisle od celkového výsledku sporu.¹¹

Ako sme predznačili už v úvode tohto príspevku, v inštitúte náhrady trov konania sa prejavuje zodpovednosť sporových strán za priebeh a výsledok konania. Účelom náhrady trov však nemá byť potrestanie neúspešného účastníka, ale kompenzovanie nákladov potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie práva.¹² Aj s prihliadnutím na uvedené možno usúdiť, že jednou z funkcií trov konania je funkcia výchovná, či motivačná, ktorých aktivácia by mala spôsobiť, že strana sporu adekvátne prispôsobí svoje procesné správanie sa možnému hroziacemu následku v podobe povinnosti nahradiť protistrane vzniknuté trovy (napríklad v súvislosti s ňou zavineným odročením pojednávania bez ohľadu na úspech strany v spore). Pohľad na rovnakú situáciu až v štádiu rozhodovania o náhrade trov, kedy strana reálne preberá zodpovednosť za trovy konania, nakoľko jej vzniká povinnosť nahradiť ich protistrane¹³, zvädza ku vnímaniu inštitútu trov konania ako zodpovednostného, či dokonca možno povedať sankčného mechanizmu, ktorý vychádza zo zásady zodpovednosti strany nielen za svoj neúspech v konaní, či za zastavenie konania, ale aj za vznik tzv. separátnych trov. Napokon, ekonomickým účelom trov konania je finančné vysporiadanie toho, čo strana v konaní preukázateľne vynaložila a znášala v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva, a čo zároveň spadá pod definíciu odôvodnených a účelne vynaložených výdavkov. Znamená to, že súd nemôže zaviazať stranu na náhradu trov, ktoré druhá strana vynaložila neúčelne, zbytočne, bez priamej súvislosti so súdnym sporom.¹⁴ Legitímne očakávať priznanie náhrady trov konania možno v zákonom predvídaných situáciách, kedy strana dosiahne v konaní úspech, alebo v prípade, ak protistrana spôsobí zastavenie súdneho konania. Mimo tohto rámca však naplnenie hypotézy § 257 CSP je spôsobilé v konkrétnom prípade vytvoriť priestor pre úvahu súdu, ktorej výsledkom môže byť redukcia, či nepriznanie náhrady trov konania strane, ktorej náhrada trov podľa zákona patrí, a to s prihliadnutím na „výnimočnosť“ a existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa a so zohľadnením s tým súvisiacich abstraktných mechanizmov, ako napr. dobré mravy a spravodlivosť prijatia takéhoto rozhodnutia. Vzhľadom na absenciu čo i len stručného demonštratívneho výpočtu dôvodov hodných osobitného zreteľa v legálnom texte CSP, prinášame ich konkretizáciu v nasledujúcej časti príspevku na podklade rozhodovacej praxe všeobecných súdov a Ústavného súdu SR. Poukazujeme tiež na nevyhnutnú súvislosť vyhodnocovania dôvodov hodných osobitného zreteľa v kontexte abstraktných mechanizmov, ako sú dobré mravy, či spravodlivosť.

2. Abstraktné mechanizmy regulácie v procesnom práve a aplikácia § 257 CSP

Výnimkou, či skôr možno odklonom od aplikácie teoretických východísk rozhodovania o náhrade trov konania, ktoré svoje normatívne vyjadrenie nachádzajú (pokiaľ ide o sporový proces) v §§ 255, 256 CSP, je uplatnenie ust. § 257 CSP, podľa ktorého *výnimočne súd strane neprizná náhradu trov konania, ak na to existujú dôvody hodné osobitného zreteľa*. Zjavne prítomná voľná úvaha súdu (nie však svojvôľa) pri aplikácii § 257 CSP znamená, že súd je subjektom, ktorý zisteným dôvodom prizná charakter dôvodov hodných osobitného zreteľa¹⁵, a na ich základe strane neprizná náhradu trov konania, napriek tomu, že jej v zmysle

¹¹ Pozri Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 453/2019 z 19.11.2019

¹² Pozri Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 988/12 zo dňa 25.07.2012

¹³ Rozhodnutie o trovách konania má konštitutívny charakter. Pozri: SVOBODA, K.: *Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka*. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2019. s. 341

¹⁴ ŠTEVČEK, M. a kol. *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha: C. H. BECK, 2016. s. 925

¹⁵ Tieto dôvody musia zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musia mať vždy výnimočný charakter. Pozri Uznesenie Krajského súdu Nitra, sp. zn. 9Co/18/2022 zo dňa 17.2.2022

pravidiel rozhodovania o trovách náhrada trov patrí.¹⁶ Krajský súd v Trnave uvádza, že *hranice sudcovskej úvahy sú dané účelom právnej úpravy náhrady trov konania, ktorá jej nepriznanie úspešnému účastníkovi pripúšťa len ako výnimku zo všeobecného procesného princípu zodpovednosti za výsledok sporového konania (§255 ods. 1) a za zavinenie (§ 256 ods. 1).*¹⁷ Krajský súd Banská Bystrica navyše prináša demonštratívny výpočet dôvodov, ktoré pre účely § 257 CSP možno považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa, pričom podľa názoru súdu nimi môžu byť *„neprimeraná tvrdosť, podiel oboch strán na vzniku a priebehu sporu, povaha a okolnosti sporu, zložitost' doposiaľ neriešenej právnej problematiky, zložitost' prípadov výkladu medzinárodnej zmluvy, osobné pomery strany sporu, nízky príjem“*.¹⁸ Najvyšší súd SR však upozorňuje, že *„takéto ustanovenie (pozn. § 257 CSP) nie je možné vykladať tak, že je naň možné prihliadnúť kedykoľvek bez zreteľa na základné zásady rozhodovania o trovách konania“*.¹⁹ Z uvedeného je potrebné vyvodit' čiastkový záver, že aplikácia § 257 CSP nemá byť štandardne a opakovane používaným postupom, ale jej aplikáciu je potrebné obmedziť výlučne na výnimočné prípady, na ktoré je potrebné *ex offio* prihliadať a zvažovať ich v každom jednotlivom prípade.

Limitom voľnej úvahy súdu podľa rozhodovacej praxe pri aplikácii § 257 CSP sú dobré mravy a spravodlivosť rozhodnutia o trovách konania, s ktorými sa súd musí vysporiadať (podľa nášho názoru v každom jednotlivom prípade, v ktorom uvažuje o potrebe aplikovania § 257 CSP). Na tieto všeobecne uznávané abstraktné mechanizmy regulácie je potrebné prihliadnúť nielen vo vzťahu k strane, ktorej nebude priznaná náhrada trov konania, na ktorú podľa zákona má nárok, ale (opačnou optikou) aj vo vzťahu k protistrane, ktorá je takýmto postupom súdu z ekonomického hľadiska značne zvýhodnená. Aj odborná literatúra zvyčajne zdôrazňuje potrebu skúmať, ako sa rozhodnutie o trovách za aplikácie mechanizmu na ich modifikáciu dotkne majetkových pomerov oprávneného účastníka a zvažovať v každom jednotlivom prípade možnosť rozhodnúť napríklad o rozdelení úhrady trov konania na splátky, či o posune splatnosti trov konania.²⁰ V rozhodovacej činnosti sa ustálil názor, že *„jedným z rozhodujúcich kritérií je to, aby sa rozhodnutie nejavilo ako neprimeraná tvrdosť voči strane sporu a aby neodporovalo dobrým mravom“*.²¹ Potvrďuje to aj Ústavný súd, ktorý dodáva, že *musí ísť o celkom výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať v okolnostiach danej veci, ako aj v okolnostiach u strán sporu. Takéto rozhodnutie o nepriznaní náhrady trov konania sa nesmie javiť ako neprimeraná tvrdosť voči subjektom konania a nesmie odporovať dobrým mravom.*²² Vo vzťahu k „spravodlivosti“ nepriznania náhrady trov konania s odkazom na § 257 CSP nás z aplikačnej praxe zaujalo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý argumentuje, že ak by sporovú stranu zaviazal na náhradu trov konania, bol by takýto postup nespravodlivým, čo odôvodnil tým, že konkrétny subjekt sa do pozície žalobcu dostal výlučne v dôsledku právnej skutočnosti, ktorú nedokázal ovplyvniť (právne nástupníctvo po úmrtí žalobcu), a to za situácie, keď „nový“ dovolateľ vznik trov protistrany nezapríčinil.²³ V danej veci najvyšší súd rozhodoval o dovolaní, pričom dovolacie konanie bolo zastavené. Právny nástupca pôvodného dovolateľa totiž po vstupe do konania uviedol, že na podanom dovolaní netrvá, čo

¹⁶ Ústavný súd v tejto súvislosti ustálil, že *„pred tým, než všeobecný súd dospeje k záveru o potrebe aplikácie ustanovenia § 257 CSP, je potrebné ustáliť otázku procesného úspechu sporových strán, keďže účelom tohto ustanovenia je odstránenie neprimeranej tvrdosti voči strane sporu, ktorá nemala v konaní úspech v záujme dosiahnutia spravodlivosti.“* Pozri *Nález Ústavného súdu SR č. k. II. ÚS 225/2020 zo dňa 27.8.2020*

¹⁷ Pozri Rozsudok Krajského súdu Trnava, sp. zn. 24Co/44/2020 zo dňa 16.6.2021

¹⁸ Pozri Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 14CoCsp/12/2021 zo dňa 3.8.2021

¹⁹ Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2 MCdo/17/2009 zo dňa 28.1.2010

²⁰ Pozri SVOBODA, K. a kol. *Občanský soudní řád. Komentář*. Praha: C. H. Beck, 2021. s. 714

²¹ Uznesenie Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 7Co/52/2021 zo dňa 30.6.2021

²² Pozri *Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 113/2019 zo 6. 6. 2019*

²³ Pozri Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Cdo/47/2016 zo dňa 28.7.2016

súd s prihliadnutím na obsah podania vyložil ako späťvzatie dovolania, dovolacie konanie zastavil a náhradu trov dovolacieho konania stranám nepriznal. Argumentačným základom odôvodnenia rozhodnutia dovolacieho súdu bolo, že dovolateľ sám neinicioval dovolacie konanie svojim dispozičným úkonom, čo nemožno rozporovať, napriek tomu však dodávame, že dovolateľ zaviniel zastavenie konania na základe späťvzatia dovolania. Práve táto skutočnosť aj s ohľadom na prvok spravodlivosti a dobrých mravov podľa nášho názoru podporuje potrebu zaviazat' na náhradu trov konania dovolateľa, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že právny nástupca prijíma stav konania ku dňu zániku procesnej subjektivity právneho predchodcu. Máme za to, že uvedený prípad neposkytoval priestor pre takú mieru úvahy súdu pri rozhodovaní o trovách, ktorá by odôvodňovala použitie § 257 CSP (ani odkazom na ne/spravodlivosť), nakoľko súd sa mal s otázkou náhrady trov konania vysporiadať aplikáciou § 256 ods. 1 CSP.

V aplikačnej praxi sa objavujú aj názory o potrebe prihliadania na zásadu primeranosti²⁴ pri rozhodovaní o trovách, prípustnosť uplatnenia ktorej však z normatívneho textu, na rozdiel od znenia § 150 ods. 2 OSP²⁵, nemožno vyvodit' ani implicitne, preto sa nazdávame, že nie je (nemala by byť) relevantným kritériom pri rozhodovaní o trovách, ak tieto nie sú v rozpore s kritériami posudzovania trov konania podľa § 251 CSP (účelnosť, odôvodnenosť, ...).

3. Rozhodovanie o trovách konania v sporoch vedených na základe „formulárových“ žalôb

V príspevku sa orientujeme na trovy konaní vedených na podklade tzv. formulárových žalôb. Pojem „formulárová žaloba“ nenachádza v právnych predpisoch aktuálne účinných v Slovenskej republike svoju legálnu definíciu. Napriek tomu sa stal zaužívaným pojmom procesnej teórie a používa sa aj v rozhodovacej činnosti súdov, pričom týmto termínom sa označujú opakovane podávané žaloby, ktoré majú svoju štandardizovanú podobu (vzor), a žalobca v nich mení len údaje individualizujúce žalovaného a konkrétny žalobný nárok. Zdôrazňuje sa tiež automatizácia procesov pri podávaní týchto žalôb softvérovými aplikáciami, s minimálnym zásahom personálneho substrátu. Skôr ako o právnu záležitosť súdna prax považuje tieto žaloby za administratívny úkon, ktorý ale v právnom poriadku Slovenskej republiky nie je žiadnou všeobecne záväznou právnou normou vylúčený z jeho uplatnenia ako súčasť trov konania, zároveň nie je špeciálne limitovaná výška takto uplatniť sa majúcích trov. Ani predchádzajúci procesný kódex explicitne neriešil problematiku trov konania na podklade formulárových žalôb, ustanovenie § 150 ods. 2 OSP však poskytovalo súdom priestor pre primerané zníženie alebo nepriznanie náhrady trov konania, ak 1. išlo o drobný spor, 2. trovy konania boli neprimerané voči žalovanej pohľadávke. Účinnosťou CSP²⁶ však súdy stratili zákonný podklad pre modifikáciu trov konania aj v tzv. bagateľných sporoch bez potreby posudzovania dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 257 CSP.

Na porovnanie uvádzame, že s tzv. „formulárovými žalobami“²⁷ sa v rovine rozhodovania o náhrade trov konania zákonodarca v Českej republike vysporiadal tak, že

²⁴ Pozri Rozsudok Krajského súdu Prešov, sp. zn. 22CoCsp/54/2020 zo dňa 23.3.2021, bod 38

²⁵ Podľa § 150 ods. 2 OSP platilo, že ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

²⁶ K problematike vyrubenia súdneho poplatku pri podaní návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia pozri Koromház, P. Zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku. In. *Legal Point*. 2017, roč. 01-02, č. 5 s. 24-31. ISSN 1338-0104

²⁷ Pozn. Predmetná vyhláška teda rovnako nepoužíva pojem formulárová žaloba, ale opisným spôsobom definuje konania, ktoré boli „zahájané návrhom podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech“

novelou č. 120/2014 Sb. s účinnosťou od 1.7.2014 zaviedol § 14b *Vyhlášky Ministerstva spravodlnosti České republiky č. 177/1996 Sb.* o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ktorým limitoval (odstupňoval) sadzby odmeny za úkony právnej služby do podania (formulárovej) žaloby (vrátane) podľa výšky žalovanej peňažnej pohľadávky. Formulárovú žalobu definuje kritériami, ktoré musia byť splnené pre aplikáciu predmetného ustanovenia vyhlášky, a to žaloba podaná na ustálenom vzore, skutkovo a právne obdobný prípad, stanovený hodnotový cenaz, čo so sebou v skutočnosti prinieslo nemalé aplikačné problémy. Aktuálna právna úprava však s istotou pre potenciálnych žalobcov upravuje veľmi nízku výšku odmeny advokáta v prípade, ak sa vec nevyrieši do prvého pojednávania; následne je už výška odmeny advokáta daná klasicky.²⁸ Obdobnú limitáciu Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. *o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb* (ďalej len „Vyhláška“) a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy neobsahujú. Zároveň treba podotknúť, že právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi je skutočne základným právom garantovaným Ústavou Slovenskej republiky, a nemalo by byť subjektom žiadnym spôsobom upierané pod „hrozbou“ dôvodnej obavy o možnom nepriznaní vynaložených prostriedkov na právne zastupovanie. S ohľadom na princíp právnej istoty, ktorý je dominantným princípom súdneho konania, ako aj s ohľadom na časové obdobie, kedy sa objavili „problémy“ s hromadnými žalobami, sa domnievame, že v súčasnosti na uvedené zákonodarca mal reagovať, a teda už mal existovať normatívny podklad, ktorý by bol hodnotiacim kritériom pred podávaním žaloby (žalôb) s ohľadom na očakávané reálne výdavky súvisiace so zastupovaním a ich očakávanú refundáciu po skončení konania. Napríklad, nemecká právna úprava garantuje úspešnej strane náhradu súdneho poplatku a výdavkov na (jedného) advokáta vo všetkých procesoch²⁹.

De lege lata stav v podmienkach nášho právneho poriadku je daný ustanoveniami CSP upravujúcimi jednak kritéria pre posudzovanie výdavku ako súčasti potenciálne priznaných trov konania, tiež upravujúcimi postup pri rozhodovaní o trovách konania a upravujúcimi možnosť rozhodnúť odkazom na § 257 CSP, ako aj úpravou danou vo Vyhláške. Účel sledovaný českou vyhláškou, ktorá si za cieľ vytýčila limitovať sadzby trov právneho zastúpenia, v podmienkach Slovenskej republiky dosahujú všeobecné súdy vo svojej rozhodovacej činnosti skrze aplikáciu § 257 CSP a § 251 CSP. Objavujú sa situácie, kedy súdy formálne priznajú úspešnej strane 100% náhradu trov konania, avšak rovnakým výrokom zároveň túto výšku limitujú, čím si *de facto* odporujú dve časti jedného výroku. Príkladom takéhoto výroku je rozhodnutie Okresného súdu Prešov, podľa ktorého „žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%, ale trovy právneho zastúpenia najviac vo výške sumy istiny priznanej výrokom I. tohto rozsudku“³⁰ Naším cieľom je zaujať stanovisko k správnosti tejto tendencie v rozhodovaní o trovách konania na základe „formulárových žalôb“.

V prezentovanom prípade súd odôvodnil výrok o trovách potrebou aplikácie § 251 CSP argumentujúc neexistenciou obdobného ustanovenia, akým bol v predchádzajúcom

²⁸ ŠÍNOVÁ, R. – HAMULÁKOVÁ, K. a kol. *Civilní proces. Obecná část a sporné řízení*. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 376

²⁹ § 91 ods. 2 Zivilprozessordnung „die gesetzlichen gebühren und auslagen des rechtsanwalts der obsiegenden partei sind in allen prozessen zu erstatten, reisekosten eines rechtsanwalts, der nicht in dem bezirk des prozessgerichts niedergelassen ist und am ort des prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die zuziehung zur zweckentsprechenden rechtsverfolgung oder rechtsverteidigung notwendig war. Die kosten mehrerer rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die kosten eines rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der person des rechtsanwalts ein wechsel eintreten musste. In eigener sache sind dem rechtsanwalt die gebühren und auslagen zu erstatten, die er als gebühren und auslagen eines bevollmächtigten rechtsanwalts erstattet verlangen könnte“

³⁰ Pozri napr. Rozsudok Okresného súdu Prešov, sp. zn. 16C/50/2021 zo dňa 21.12.2021

procesnom predpise § 150 ods. 2 OSP³¹. Podľa názoru súdu, rovnaký účinok možno dosiahnuť aplikáciou § 251 CSP (hradia sa len odôvodnené a účelne vynaložené výdavky), pričom zároveň je potrebné zvýrazniť, že súd takto učinil v štádiu rozhodovania o nároku na náhradu trov konania. V ďalšom súd poukázal na (podľa názoru súdu relevantnú) judikatúru Ústavného súdu Českej republiky, v rámci ktorej došlo k formulovaniu názoru o potrebe posúdenia jednotlivých uplatnených zložiek trov v konaniach vedených na základe formulárových žalôb, pričom v tomto kontexte je podľa názoru súdu potrebné tiež posúdiť relevantné okolnosti prípadu ústavne konformným spôsobom, racionálne a zrozumiteľne. Ústavný súd ČR zároveň vyjadril potrebu posúdiť pri rozhodovaní o nákladoch konania účelnosť právneho zastúpenia, obzvlášť vo špecifických prípadoch, akým je aj konanie na základe formulárovej žaloby. Záverom v nami analyzovanom rozhodnutí okresný súd vyjadril presvedčenie, že *vzhľadom na bagatelnosť sporu a jeho nepochybnú typovosť nie je možné ani pri plnom úspechu žalobcu priznať náhradu trov právneho zastúpenia vo výške prevyšujúcej výšku priznanej istiny*.

Aktuálne účinná právna úprava CSP diferencuje, pokiaľ ide o rozhodovanie o trovách konania, dve fázy, čím zároveň stanovuje postupnosť kreovania rozhodnutia o trovách. Rozlišujeme teda rozhodovanie o nároku na náhradu trov konania, o ktorom rozhoduje súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, a to bez ohľadu na to, či si strana náhradu trov konania explicitne uplatnila, a rozhodovanie o výške trov konania, ktoré zákonodarca zveril do kompetencie vyššieho súdneho úradníka, ktorý o výške trov konania rozhoduje uznesením po právoplatnosti konečného rozhodnutia. Domnievame sa, že rozhodnutie o nároku na náhradu trov konania predstavuje výlučne percentuálne (alebo obdobné, napr. slovné) vyjadrenie miery nahrádzaných trov konania s ohľadom na úspech v spore, zavinenie zastavenia konania, či potrebu prihliadnutia na dôvody hodné osobitného zreteľa. V tejto fáze by sa súd mal obmedziť na výrok znejúci na nárok na náhradu trov konania „v rozsahu 100%, 50%, 65%, ...“, nárok na náhradu trov konania „v plnom rozsahu“, a pod. Okresný súd Brezno, aj napriek jednoznačnosti zákona, svojim výrokom zvýraznil, výdavky akého charakteru majú byť predmetom 100%-tnej náhrady trov konania nasledovne „žalovaný má voči žalobkyni nárok na náhradu preukázaných, odôvodnených a účelne vynaložených trov konania v rozsahu 100 %“³², a sám tieto výdavky v štádiu rozhodovania o nároku na náhradu trov konania neposudzoval, nehodnotil. Napokon, číselné vyjadrenie výšky nahrádzaných trov sa následne premietne až do uznesenia vydaného vyšším súdnym úradníkom po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Vychádzajúc z týchto zákonom definovaných procesných postupov pri rozhodovaní o trovách konania, možno usúdiť, že limitovanie výšky nahrádzaných trov konania (alebo ich jednotlivých zložiek, napr. trov právneho zastúpenia len do výšky priznanej istiny) po konštatovaní nároku na náhradu trov konania v určitom (aj plnom) rozsahu, tak, ako to zrealizoval súd v nami demonštrovanom prípade, sa javí ako nekonzistentné. Možno vyjadriť obavu, že aplikácia popísaného postupu súdu dokonca atakuje právo sporových strán na zákonného sudcu, ak vo veci, v ktorej má rozhodnúť vyšší súdny úradník (výška trov), rozhodne už vopred súd v konečnom rozhodnutí (hoci mal rozhodnúť len o nároku na náhradu trov). K obdobnej problematike zaujal stanovisko Ústavný súd SR, podľa ktorého nemožno vylúčiť, že vo veci, o ktorej zákon ukladá rozhodnúť vyššiemu súdnemu úradníkovi, rozhodne sudca.³³ V nami demonštrovanom prípade však sudca nenahrádza rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka, ale iným

³¹ Podľa § 150 ods. 2 OSP platilo: *ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť*.

³² Rozsudok Okresného súdu Brezno, sp. zn. 1Csp/104/2018 zo dňa 4.12.2020

³³ Pozri Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 502/2019 zo dňa 26.5.2020, podľa ktorého *ústavný súd konštatuje, že iba to, že v danej veci rozhodol sudca, a nie vyšší súdny úradník, nemôže samo osebe spôsobiť zásah do ústavných práv sťažovateľa, pretože dvojinštančnosť nie je všeobecnou zásadou civilného konania*.

rozhodnutím (ktoré má odlišné procesné súvislosti) vytvára vyššiemu súdnemu úradníkovi limitáciu v rozhodovaní. Tým nepochybne narúša nezávislé rozhodovanie o výške trov, pričom podotýkame, že toto rozhodnutie je navyše následne napadnuteľné sťažnosťou, o ktorej rozhoduje sudca, ktorý svoj názor ohľadom výšky priznaných trov konania týmto prejudikoval v skoršom rozhodnutí.

Dovolíme si vyvodiť, že reštrikcia trov konania v štádiu rozhodovania o nároku na náhradu trov konania je prípustná výlučne s ohľadom na výsledok konania (úspech, neúspech, zastavenie), či aplikáciu § 257 CSP. Inými slovami, v tejto fáze by súd mal skutočne rozhodnúť „len“ o tom, v akom rozsahu má (ktorá) strana nárok na náhradu trov konania, bez akejkoľvek špecifikácie výšky trov. V nami prezentovanom prípade ale súd rozhodol (odkazom na § 251 CSP) v rozpore so zákonom prezumovaným procesným postupom, ak v rozhodnutí o nároku na náhradu trov konania „ubral“ zo 100%tného nároku na náhradu trov právneho zastúpenia tým, že limitoval výšku trov právneho zastúpenia, pričom o účelnosti, odôvodnenosti jednotlivých zložiek uplatnených trov mal rozhodnúť v ďalšom kroku vyšší súdny úradník. V tejto druhej fáze je namiesto vyhodnocovať (vzhlľadom na absenciu explicitnej právnej úpravy limitácie trov právneho zastúpenia v konaniach na podklade formulárových žalôb), či právne zastúpenie pri podávaní formulárových žalôb je skutočne odôvodnené a účelné, a či je spravodlivé a v súlade s dobrými mravmi priznať plnú náhradu takto uplatnených trov, a to aj so zohľadnením názoru najvyššieho súdu, ktorý sa v rozhodnutí z roku 2014 vyjadril, že trovy konania vzniknuté zastupovaním advokátom v tzv. hromadných veciach nemožno považovať za trovy nevyhnutne vynaložené na riadne bránenie práva, pričom v takom prípade zastupovanie advokátom nezodpovedá účelu, ktoré sleduje procesné právo inštitútom zastupovania advokátom v súdnom konaní.³⁴

Ak sme vyvodili záver, že odkazom na § 251 CSP nemožno moderovať trovy konania v štádiu rozhodovania o nároku na náhradu trov konania, rovnako sa zamýšľame nad správnosťou aplikácie § 257 CSP na odôvodnenie nepriznania, či krátenia náhrady trov v konaní na podklade formulárovej žaloby. Prípustnosť a správnosť takéhoto prístupu prezentujú Löwy a Poništ, pričom tento postup pripúšťajú v prípade, ak ku skutočnosti, že trovy konania preyšujú uplatnený nárok, pristúpi aj skutočnosť, že konanie je vedené na podklade formulárovej žaloby.³⁵ V naznačenej súvislosti je podľa nášho názoru potrebné vysporiadať sa s predpokladmi pre naplnenie hypotézy normy § 257 CSP, a síce posúdiť výnimočnosť a dôvody hodné osobitného zreteľa odôvodňujúce načrtnutý postup súdu. Dovolíme si vysloviť názor, že samotná existencia sporu vedeného na podklade formulárovej žaloby nespĺňa atribúty prezumované v § 257 CSP. Takéto konania nie sú „výnimočné“, práve naopak, štandardnosť ich využívania, či teda „nevýnimočnosť“ ich použitia a existencie okrem iného pramení aj z charakteristiky formulárových žalôb. Možno polemizovať, či samotnú skutočnosť vedenia viacerých konaní rovnakými subjektmi na podklade formulárových žalôb možno označiť za dôvody hodné osobitného zreteľa. Máme za to, že takéto konanie bez potreby zohľadnenia iných (ďalších) skutočností, okolností a kritérií, nie je konaním, ktoré si zasluhuje aplikáciu výnimočného postupu podľa § 257 CSP v rozhodovaní o trovách konania. Tento náš záver však nezodpovedá súčasnému trendu v rozhodovaní, kedy súdy explicitne označujú konania na základe formulárových žalôb za prípady, pri ktorých treba zväžiť aplikáciu § 257 CSP.³⁶ Dokonca v názoroch idú ďalej, keď tvrdia, že aj napriek tomu, že zastúpenie advokátom nemožno hodnotiť ako neúčelné, neznamená to automaticky nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v matematickej výške podľa vyhlášky.³⁷

³⁴ Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6MCdo/5/2013 zo dňa 19.3.2014

³⁵ Pozri LÖWY, A. – PONIŠT, V. Rozhodovanie súdu o náhrade trov konania v prípade ich neprimeranosti k pohľadávke. In *Bulletin slovenskej advokácie*, 2021. roč. XXVII, č. 7-8, s. 10-16

³⁶ Pozri Rozsudok Krajského súdu Prešov, sp. zn. 22CoCsp/54/2020 zo dňa 23.3.2021

³⁷ Tamtiež, bod 39

Samozrejme, dá sa pochopiť, že sudy hľadajú riešenia situácií, kedy využitie právnych služieb advokáta sa skutočne zdá byť neúčelné, či možno zneužívajúce právo, avšak tiež treba povedať, že naznačený postup podľa nášho názoru nemá priamu oporu v zákone, preto sa v tejto otázke po dlhej dobe, odkedy tento problém vznikol, žiada skutočne dôsledná legislatívna precizácia. Akceptovateľným riešením by bolo ustálené vyriešenie prezentovanej dilemy najvyššími súdnymi autoritami s odkazom na záväznosť takýchto názorov v rozhodovacej praxi všeobecných súdov podľa čl. 2 ods. 2 CSP. Vzhľadom na nejednoznačnosť pohľadu na dovolací prieskum výroku o trovách konania, však je tento postup otázný, a to aj napriek skutočnosti, že Ústavný súd SR vyjadril názor, že rozhodnutie odvolacieho súdu o trovách konania je rozhodnutím konečným, ktoré podlieha dovolaciemu prieskumu z dôvodov zmätočnosti ako rozhodnutie, ktorým sa konanie končí.³⁸

Záver

Napriek tomu, že trovy konania predstavujú až sekundárny záujem sporového konania, otázka ich platenia a následnej náhrady s ohľadom na úspech, či zastavenie konania, je z ekonomického hľadiska častokrát kľúčovou pri definitívnom rozhodovaní sa o uplatnení žalovaného práva cestou civilného súdu. Aj s ohľadom na uvedené nemožno kritizovať, ak strana, ktorá v konaní dosiahla plný úspech, od ktorého odvodzuje svoje právo na plnú náhradu trov konania (s výnimkou separátnych trov), túto náhradu aj reálne očakáva.

Vyššie uvedené obdobie platí aj u subjektov uplatňujúcich si svoje porušené právo cestou tzv. formulárových žalôb za súčasného využitia právneho zastúpenia v takto iniciovanom konaní, pričom je zrejmé, že možnosť využitia právnych služieb advokáta v súdnom konaní nikomu nemožno uprieť, a to ani pri opakovane podávaných žalobách. V týchto prípadoch však konštantne badať tendenciu súdov dospieť v konečnom dôsledku k zníženiu nahrádzaných trov právneho zastúpenia dôvodiac automatizáciou pri podávaní žalôb, v ktorých je potrebné „iba“ zmeniť prvky individualizujúce konkrétny žalobný návrh, od čoho sudy odvodzujú neúčelnosť právneho zastúpenia, ako aj potrebou zachovania primeranosti výšky priznaných trov k prisúdenej pohľadávke, pričom však toto kritérium nie je súčasťou aktuálneho znenia CSP, a nemožno ho vyvodiť ani implicitne. K výsledku (zníženiu, nepriznaniu trov) spravidla sudy dospejú v „druhom“ štádiu rozhodovania o trovách, a teda pri rozhodovaní o výške trov konania, napriek tomu sa v rozhodovacej praxi objavujú prípady, kedy sudy už pri rozhodovaní o nároku na náhradu trov konania, tieto limitujú napr. maximálnou výškou nahradiť sa majúcich trov právneho zastúpenia s odkazom na § 251 CSP alebo aplikáciou § 257 CSP. Akceptujeme potrebu súdu mať k dispozícii mechanizmy, ktorých prostredníctvom možno dospieť k zníženiu výšky nahrádzaných trov, avšak tieto mechanizmy by mali byť v nami prezentovanom prípade aplikované pri rozhodovaní o výške trov konania posudzovaním kritérií odôvodnenosti a účelnosti vynaložených trov a mali by smerovať k rozumnému usporiadaniu vzťahov. V budúcnosti môžeme očakávať, že dôjde k odstráneniu stavu dvojfázového rozhodovania o trovách, a to návratom ku konštrukcii rozhodovania o trovách (nároku aj výške) jedným rozhodnutím, nakoľko verejnosti sprístupnená Predbežná informácia k novele CSP³⁹ má za cieľ spojiť

³⁸ Pozri Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 275/2018 z 15.8.2018

³⁹ Pozri Predbežná informácia k novele CSP dostupná online https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletset&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletset_cisloLP=PI%2F2021%2F11&_processDetail_WAR_portletset_action=files

rozhodovanie o nároku a výške náhrady trov konania tak, ako tomu bolo za čias účinnosti Občianskeho súdneho poriadku z roku 1963.

V súčasnosti všeobecne používanou normou aplikovanou za účelom moderácie, či nepriznania trov konania strane, ktorej táto náhrada v zmysle zásad rozhodovania o trovách patrí, je § 257 CSP. Táto norma je ale využiteľná výlučne vo výnimočných prípadoch, ak vzniká pre súd potreba prihliadnuť na dôvody hodné osobitného zreteľa, čo podľa nášho názoru samo osebe konanie na podklade formulárovej žaloby nespĺňa. Aplikácia tejto normy (alebo iných) je iba snahou o udržanie stavu, ktorý by mal právne záväzným spôsobom vyriešiť zákonodarca. Riešenie dilemy trov konania na podklade formulárových žalôb po zohľadnení skutočnosti, že zákonodarca sa v súčasnosti rozhodol pre dvojfázové rozhodovanie o trovách konania, pričom každá z týchto fáz má viesť k „svojmu“ výsledku, vidíme v precizácii právnej úpravy po vzore českej právnej úpravy. Ideálnym riešením by bola explicitná úprava trov právneho zastúpenia v advokátskej vyhláske, ktorá by presne stanovenými kritériami limitovala výšku uplatňovaných a následne súdmi priznávaných trov právneho zastúpenia, prípadne pomerne nenápadná zmena § 251 CSP tak, že medzi kritériá posudzovania trov by zákonodarca zaradil ich „primeranosť“.

Literatúra

1. FILIČKO, V. – SOKOL, M. Elektronizácia a digitalizácia ako prostriedok odňatia práva na súdnu ochranu – vybrané aspekty. In. *STUDIA IURIDICA Cassoviensia*, 2021, ročník 9., č. 2, s. 34-42 ISSN 1339-3995. Dostupné na <https://doi.org/10.33542/SIC2021-2-03>
2. MOLNÁR, P. On violation of the right to a fair trial by insufficient reasoning of the decision. In. *Studia Iuridica Cassoviensia*. 2022, roč. 10, č. 1, s. 70-82. ISSN 1339-3995. Dostupné na <https://doi.org/10.33542/SIC2022-1-05>
3. KOROMHÁZ, P. Zabezpečovacie opatrenie podľa Civilného sporového poriadku. In. *Legal Point*. 2017, roč. 01-02, č. 5 s. 24-31. ISSN 1338-0104
4. KOTRECOVÁ, A. *Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese*. Praha: C. H. Beck, 2016. 136 s. ISBN: 978-80-89603-47-3
5. LÖWY, A. – PONIŠT, V. Rozhodovanie súdu o náhrade trov konania v prípade ich neprimeranosti k pohľadávke. In *Bulletin slovenskej advokácie*, 2021, roč. XXVII, č. 7-8, s. 10-16 ISSN 1335-1079
6. SVOBODA, K. – SMOLÍK, P. – LEVÝ, J. a kol.: *Občanský soudní řád. Komentář. 3. vydanie*. Praha: C. H. Beck, 2021. 1834 s. ISBN: 978-80-7400-828-3
7. SVOBODA, K.: *Řízení v prvním stupni. Civilní proces z pohledu účastníka. 1. vydanie*. Praha: C.H.Beck, 2019. 712 s. ISBN 978-80-7400-733-0
8. ŠÍNOVÁ, R. – HAMULÁKOVÁ, K. a kol. *Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2. vydanie*. Praha: C. H. Beck, 2020. 502 s. ISBN: 978-80-7400-787-3
9. ŠTEVČEK, M. a kol. *Civilný sporový poriadok. Komentár*. Praha: C. H. BECK, 2016. 1544 s. ISBN: 978-80-7400-629-6
10. Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 272/08 z 22.10.2008
11. Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 153/2018 z 18.7.2018
12. Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 275/2018 z 15.8.2018
13. Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 113/2019 zo 6. 6. 2019
14. Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 453/2019 z 19.11.2019
15. Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 502/2019 z 26.5.2020
16. Nález Ústavného súdu SR č. k. II. ÚS 225/2020 zo dňa 27.8.2020
17. Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 MCdo/17/2009 zo dňa 28.1.2010
18. Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6MCdo/5/2013 zo dňa 19.3.2014
19. Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6Cdo/47/2016 zo dňa 28.7.2016

20. Nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 988/12 zo dňa 25.07.2012
21. Uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn. 14CoCsp/12/2021 zo dňa 3.8.2021
22. Uznesenie Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 7Co/52/2021 zo dňa 30.6.2021
23. Uznesenie Krajského súdu Nitra, sp. zn. 9Co/18/2022 zo dňa 17.2.2022
24. Rozsudok Krajského súdu Prešov, sp. zn. 22CoCsp/54/2020 zo dňa 23.3.2021
25. Rozsudok Krajského súdu Trnava, sp. zn. 11CoCsp/9/2020 zo dňa 7.7.2020
26. Rozsudok Krajského súdu Trnava, sp. zn. 24Co/44/2020 zo dňa 16.6.2021
27. Rozsudok Okresného súdu Brezno, sp. zn. 1Csp/104/2018 zo dňa 4.12.2020
28. Rozsudok Okresného súdu Prešov, sp. zn. 16C/50/2021 zo dňa 21.12.2021
29. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov
30. Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov
31. Vyhlášky Ministerstva spravodlnosti Českej republiky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
32. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odměnách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
33. Zivilprozessordnung, dostupný na <http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html>
34. Predbežná informácia k novele CSP dostupná na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portlet_cisloLP=PI%2F2021%2F11&_processDetail_WAR_portlet_action=files